

A Faculdade Paraibana (FAP): Legado e Transformação na Educação Superior da Paraíba

Lúcio Velasquez

Resumo

A Faculdade Paraibana (FAP), fundada em 2007, desempenhou um papel crucial no cenário educacional da Paraíba, Brasil, ao atender à crescente demanda por ensino superior na região. Inicialmente conhecida como ASSUPERO Ensino Superior LTDA. e posteriormente adotando seu nome amplamente reconhecido, a FAP fez parte do Grupo Objetivo, um dos maiores conglomerados educacionais do Brasil. Através de seu compromisso com a educação de alta qualidade, a FAP contribuiu significativamente para o desenvolvimento intelectual, econômico e social da Paraíba. A instituição ofereceu um currículo abrangente e moderno que preparava os alunos tanto para o mercado de trabalho quanto para se tornarem cidadãos socialmente conscientes. Apesar dos desafios como os avanços tecnológicos e as demandas do mercado, a FAP permaneceu dedicada a transformar a vida de seus alunos. Embora tenha encerrado suas atividades em 2023, o legado da instituição continua a influenciar o setor educacional da Paraíba, servindo como um modelo de excelência acadêmica e transformação social. Este artigo explora a história, as contribuições e o impacto duradouro da FAP na comunidade local, destacando seu papel na formação do futuro educacional da região.

Palavras-chave: Faculdade Paraibana, educação, Grupo Objetivo, legado, ensino superior, Paraíba.

Abstract

The Faculdade Paraibana (FAP), founded in 2007, played a crucial role in the educational landscape of Paraíba, Brazil, by addressing the growing demand for higher education in the region. Initially known as ASSUPERO Ensino Superior LTDA., and later adopting its widely recognized name, FAP was part of the Grupo Objetivo, one of the largest educational conglomerates in Brazil. Through its commitment to high-quality education, FAP significantly contributed to the intellectual, economic, and social development of Paraíba. It provided a comprehensive and modern curriculum that prepared students for both the job market and for becoming socially conscious citizens. Despite facing challenges such as technological advancements and market demands, the institution remained dedicated to transforming the lives of its students. Although FAP ceased its activities

in 2023, the institution's legacy continues to influence the educational sector in Paraíba, serving as a model of academic excellence and social transformation. This paper explores the history, contributions, and lasting impact of FAP on the local community, highlighting its role in shaping the educational future of the region.

Keywords: Faculdade Paraibana, education, Grupo Objetivo, legacy, higher education, Paraíba.

Introdução

A Faculdade Paraibana (FAP) tem desempenhado um papel crucial no cenário educacional da Paraíba desde a sua fundação em 2007. Surgida com o objetivo de suprir a crescente demanda por ensino superior de qualidade, a FAP se consolidou como uma instituição de referência, comprometida com a formação de cidadãos críticos e profissionais capacitados. Inicialmente conhecida como ASSUPERO Ensino Superior LTDA., e mais tarde adotando o nome fantasia de Faculdade Paraibana, a FAP se destacou por sua metodologia de ensino inovadora, infraestrutura moderna e seu vínculo com o Grupo Objetivo, um dos maiores conglomerados educacionais do Brasil. Ao longo dos anos, a instituição não só contribuiu para o desenvolvimento acadêmico, mas também impulsionou transformações sociais e econômicas na região.

No entanto, como muitas outras instituições de ensino superior no Brasil, a FAP enfrentou desafios decorrentes da evolução tecnológica, mudanças nas exigências do mercado e novas dinâmicas educacionais. Apesar disso, o legado da FAP na formação de profissionais qualificados e na melhoria do acesso à educação superior na Paraíba permanece como um marco importante na história da educação local.

A História da Faculdade Paraibana (FAP): Pilares de uma Educação Transformadora

A educação superior no Brasil tem sido constantemente desafiada a se adaptar às necessidades da sociedade, e nesse contexto, instituições como a Faculdade Paraibana (FAP) desempenham um papel fundamental. Situada no coração da Paraíba, a FAP se destaca não apenas pela sua excelência acadêmica, mas também pelo seu compromisso em formar cidadãos críticos e preparados para

os desafios do mercado de trabalho. Seu surgimento em 2007, sob a denominação de ASSUPERO Ensino Superior LTDA. com o nome fantasia Faculdade Paraibana – FAP, refletiu uma demanda crescente por uma educação superior de qualidade na região.

Origens e Contexto Institucional

A FAP foi criada para atender à crescente demanda por formação superior de qualidade no estado da Paraíba, especialmente em um contexto educacional que exige maior acesso e qualidade no ensino. A instituição faz parte do Grupo Objetivo, conglomerado educacional de grande influência no Brasil, fundado por João Carlos Di Genio. Através desse grupo, Di Genio estabeleceu um legado de excelência educacional, com várias faculdades e universidades no Brasil, incluindo a Universidade Paulista (UNIP). A FAP adota uma metodologia de ensino robusta, com forte ênfase no desenvolvimento acadêmico e na capacitação profissional. Seu propósito é preparar os alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para se tornarem cidadãos críticos e conscientes.

Estrutura e Metodologia de Ensino

A FAP se destaca por sua infraestrutura moderna e abordagem pedagógica centrada na formação integral do aluno. A instituição oferece cursos em diversas áreas, como Direito, que se tornou um dos mais procurados, com ênfase na prática e desenvolvimento de habilidades críticas. A metodologia de ensino da FAP adota um modelo interativo que estimula o aprendizado ativo, envolvendo os alunos em estágios, simulações e práticas profissionais. Isso garante que os estudantes estejam bem preparados para os desafios do mercado de trabalho e que possam contribuir com o desenvolvimento local e nacional.

O Papel da FAP no Contexto Educacional da Paraíba

A FAP tem sido um importante protagonista no cenário educacional da Paraíba. Seu impacto é visível tanto nas contribuições acadêmicas quanto na transformação social e econômica do estado. A instituição forma profissionais

qualificados que atuam como agentes de transformação em suas áreas. Além disso, a proximidade com o mercado de trabalho local permite que a faculdade responda rapidamente às necessidades e desafios da sociedade paraibana, promovendo um ensino alinhado com as exigências regionais. A FAP também contribuiu para o fortalecimento da educação superior na Paraíba, oferecendo uma formação de qualidade sem que os jovens precisem se deslocar para outros estados.

Desafios e Perspectivas Futuras

Apesar de seu sucesso, a FAP enfrenta desafios comuns às instituições de ensino superior no Brasil. A rápida evolução tecnológica, a constante mudança nas exigências do mercado de trabalho e a adaptação a novas dinâmicas educacionais são algumas das questões que exigem inovação constante. Para os próximos anos, espera-se que a FAP continue a ampliar suas parcerias com empresas, órgãos governamentais e outras instituições educacionais, consolidando-se como um centro de excelência educacional.

Em 2023, a FAP teve sua situação cadastral baixada, com a extinção por encerramento voluntário e liquidação da sociedade empresarial. Isso marcou o fim de um ciclo importante na educação superior paraibana, mas também abriu espaço para o futuro da educação na região.

Considerações Finais

A Faculdade Paraibana (FAP) desempenhou um papel fundamental no contexto educacional da Paraíba, deixando um legado significativo que ultrapassa sua própria existência institucional. Ao longo de sua trajetória, a FAP não apenas contribuiu para a formação de profissionais altamente qualificados, mas também exerceu um impacto direto no crescimento intelectual, econômico e social da região. Através de uma metodologia pedagógica sólida e centrada no desenvolvimento integral do aluno, a instituição formou cidadãos conscientes e comprometidos com a transformação social, alinhando-se às necessidades e desafios locais e regionais.

O compromisso da FAP com a qualidade educacional refletiu-se na excelência de seus cursos, que abrangiam diversas áreas do conhecimento e preparavam os alunos para enfrentar as exigências do mercado de trabalho. A

faculdade não se limitava a transmitir conhecimento técnico, mas buscava também formar indivíduos críticos, capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Em um cenário onde o acesso à educação superior de qualidade ainda é um desafio em muitas regiões do Brasil, a FAP se destacou como um ponto de referência para aqueles que buscavam aprimorar suas competências e, assim, melhorar suas condições de vida e de trabalho.

A história da FAP também está intimamente ligada ao legado de João Carlos Di Genio, fundador do Grupo Objetivo, ao qual a faculdade pertenceu. Di Genio foi um visionário da educação superior no Brasil, e sua influência se refletiu diretamente na estrutura e nos valores da FAP. A conexão com o Grupo Objetivo proporcionou à FAP uma base sólida, permitindo-lhe adotar metodologias de ensino inovadoras e sempre alinhadas às necessidades da sociedade. A presença do grupo contribuiu para a perpetuação de uma educação de qualidade, que formou não apenas profissionais capacitados, mas também cidadãos preparados para enfrentar os desafios da vida cotidiana e do mercado de trabalho.

Embora a FAP tenha encerrado suas atividades em 2023, o impacto que ela causou no cenário educacional da Paraíba é indiscutível. Sua contribuição para a qualificação da mão de obra local e para o fortalecimento da educação superior na região permanece viva na memória de seus ex-alunos, professores e de toda a comunidade paraibana. O legado da FAP, portanto, não se limita ao seu período de funcionamento, mas continua a influenciar a educação na Paraíba, inspirando novas gerações a buscar a excelência e a transformação social por meio da educação. O fim de suas atividades marca o fechamento de um ciclo importante, mas também abre novas possibilidades para o futuro da educação na região, mostrando que a semente plantada pela FAP permanece firme e gerando frutos.

Referências

FACULDADES. Faculdades de João Pessoa. Disponível em: <https://www.faculdades.inf.br/pb/joao-pessoa-5.html>. Acesso em: 13 nov. 2024.

VOU PRA FACULDADE. Instituições de ensino superior privada sem fins lucrativos na Paraíba. Disponível em: <https://www.vouprafaculdade.com.br/instituicoes/privada-sem-fins-lucrativos/pb>. Acesso em: 13 nov. 2024.

NEGREIROS, Karina. Alunos da faculdade FAP são recebidos no TJPB para conhecer de perto o Poder Judiciário. Tribunal de Justiça da Paraíba, 27 mar. 2014. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/alunos-da-faculdade-fap-sao-recebidos-no-tjpb-para-conhecer-de-perto-o-poder-judiciario>. Acesso em: 13 nov. 2024.

POLÍTICA ETC. OAB divulga ranking das faculdades de direito da Paraíba. 14 out. 2016. Disponível em: <https://www.politicaetc.com.br/2016/10/oab-divulga-ranking-das-faculdades-de-direito-da-paraiba/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

Associação dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - ASTJE. FAP - Faculdade Paraibana. Disponível em: <https://www.asstje.com.br/project/fap-faculdade-paraibana/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

Quero Bolsa. FAP - Faculdade Paraibana. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/fap>. Acesso em: 13 nov. 2024.

CNPJ.info. Assupero Ensino Superior LTDA. | Faculdade Paraibana - Fap. Disponível em: <http://cnpj.info/Assupero-Ensino-Superior-Ltda-Faculdade-Paraibana-Fap-Joao-Pessoa>. Acesso em: 13 nov. 2024.

E-MEC. Faculdade Paraibana - FAP. Unificação de Mantidas: Processo nº 201936306. Extinta por unificação: Transformada na IES 1462. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies-endereco/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/Mjl0Mw==>. Acesso em: 13 nov. 2024.

Dicas Universitárias. Faculdade Paraibana - FAP. Unificação de Mantidas: Processo nº 201936306. Extinta por unificação: Transformada na IES 1462. Disponível em: <https://www.dicasuniversitarias.com.br/universidade/Faculdade-Paraibana>. Acesso em: 13 nov. 2024.

LEHMANN, David. The Prism of Race: The Politics and Ideology of Affirmative Action in Brazil. University of Michigan Press, 2018. 247 p. ISBN 9780472130849.

CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Record, 2017. 504 p. ISBN 9788501111609.